

Boekbespreking

W. P. van Sikkelerus

Inkoop van eigen aandelen. Civielrechtelijke en fiscale aspecten

FED nr. 4, Deventer, 1985,
293 pag., f 84,50.

De wettelijke regeling omtrent de inkoop van eigen aandelen was vanouds zeer summier en behandelde wat het civielrechtelijke aspect betreft, eigenlijk alleen het feit, dat op deze aandelen geen stemrecht kon worden uitgeoefend en dat deze aandelen bij de vaststelling van quorum en meerderheid in de aandeelhoudersvergadering buiten beschouwing dienden te worden gelaten. In de Aanpassingswet van de tweede Europese Richtlijn inzake het vennootschapsrecht (de kapitaalbeschermingsrichtlijn) heeft de wetgever gebruik gemaakt van de daarin geboden optie om de inkoop van eigen aandelen door de naamloze vennootschap toe te laten, of liever in Nederlandse verhoudingen mogelijk te laten, zij het onder de door de tweede Richtlijn gestelde voorwaarden die ten doel hebben te voorkomen, dat door inkoop van eigen aandelen het eigen vermogen van de vennootschap als verhaalsubject voor de crediteuren te zeer zou worden aangetast.

Inmiddels is door de Staten-Generaal het voorstel van Wet houdende een nieuwe regeling voor het kapitaal van de besloten vennootschap aangenomen en op 20 januari van dit jaar in werking getreden, waarin als vrijwillige aanvulling op de tweede Richtlijn - die slechts betrekking heeft op het kapitaal van de naamloze vennootschap - ook een nieuwe wettelijke regeling inzake het kapitaal van de besloten vennootschap gestalte heeft gekregen.

Het hier besproken boek, waarvan het voorwoord is gedateerd op 1 mei 1985, behandelt de kapitaalbescherming bij de besloten vennootschap uiteraard nog als komend recht. Daarnaast, of liever daaraan voorafgaand, wordt bij de besloten vennootschap het tot 20 januari 1986 geldend recht behandeld, hetgeen een handzame vergelijkingsbasis oplevert.

Het doel van dit werk wordt door de auteur in het voorwoord uiteengezet. Ik citeer:

‘Het valt te verwachten, dat de recente wijzigingen in het vennootschapsrecht een herbezinning op de fiscale gevolgen van inkoop van eigen aandelen door de vennootschap zelf in gang zullen zetten, naast de civiele vragen, welke deze wijzigingen oproepen. Het leek mij daarom nuttig om een overzicht in breder bestek te maken van die recente vernieuwingen voor wat betreft de bepalingen inzake de inkoop van eigen aandelen door de naamloze en de besloten vennootschap, alsmede van de fiscale jurisprudentie en wetgeving op dit punt sedert 1956’. (pag. 10)

Aan dit citaat wil ik mijn kritiek op dit overigens zeer gedegen werk ophangen. Die kritiek betreft niet zozeer het geschrevene, als wel het niet geschrevene.

Ten eerste zal, indien de auteur de verwachting uitspreekt, dat de recente wijzigingen in het vennootschapsrecht tot een herbezinning op de fiscale gevolgen van de inkoop van eigen aandelen zal leiden, de lezer op zijn minst nieuwsgierig gemaakt zijn naar de mogelijke veranderingen waartoe die herbezinning zal leiden. Wie echter speculaties van de auteur verwacht op dit terrein, komt bedrogen uit; veel toekomstverkenningen met betrekking tot de fiscale consequenties van de inkoop van eigen aandelen, treft de lezer niet aan. Misschien mocht de lezer dat ook niet verwachten, nu voor het jaarrekeningenrecht de wetgever er van uitgegaan is, dat ingekochte eigen aandelen, althans de op balansdatum aanwezige ingekochte eigen aandelen, ongeacht de bedoeling van de inkopende vennootschap, steeds worden geamortiseerd. Dit is een uitgangspunt, dat, behoudens het als fiscaal uitzonderingsgeval bestempelde fenomeen van de inkoop van eigen aandelen ter tijdelijke belegging (of liever tijdelijk aanhouden), identiek is aan dat van de fiscale jurisprudentie van de Hoge Raad. Maar tot welke consequenties de fiscale herbezinning volgens de auteur dan wel zal leiden als het niet op dit punt is, blijft voor de lezer in het ongewisse.

Ten tweede stelde mij in het eerste deel (civielrechtelijke aspecten; het tweede en laatste deel behandelt de fiscale aspecten) de behandeling van de jaarrekeningaspecten van de inkoop van eigen aandelen nogal teleur. Hoofdstuk 4, getiteld: ‘Eigen aandelen in de

jaarrekening' omvat slechts een achttal pagina's, daarvan worden er zes besteed aan een korte beschrijving van de globale inhoud van Titel 8 en aan de rechtspleging inzake de jaarrekening. Zodoende resteren er slechts twee pagina's voor het eigenlijke hier relevante gedeelte: de verwerking van eigen aandelen in de jaarrekening.

Aan veel meer dan de vermelding van het feit, dat de verkrijgingsprijs van de ingekochte eigen aandelen sedert 1 januari 1984 in mindering moet komen op de vrije reserves, komt de auteur hier dan ook niet toe. De verwerking van middellijk gekochte eigen aandelen komt niet aan de orde; evenmin derhalve de vraag of bij middellijk eigen aandelenbezit de waardering van de dochter al dan niet naar evenredigheid van het belang moet worden verminderd met de verkrijgingsprijs van de middellijk verkregen eigen aandelen. Weliswaar biedt de wet deze beide opties, doch vrij algemeen wordt in de literatuur tegen de proportionele vermindering stelling genomen. In het verlengde van deze ommissie ligt het ontbreken van beschouwingen over de verwerking bij de dochter van door haar gehouden aandelen in de moeder.

Evenmin komen aan bod de problemen bij de zogenaamde middellijke moeder, de situatie, dat een dochter (C) aandelen houdt in het kapitaal van haar rechtstreekse moeder (B), die op haar beurt dochtermaatschappij is van een andere rechtspersoon (A). De kern van de problematiek is dan, of de waardering van B bij A beïnvloed wordt door de omstandigheid, dat C aandelen in B houdt, respectievelijk verkrijgt. Tenslotte blijft ook het feit, dat voor de kleine rechtspersoon de vermelding van de transacties in eigen aandelen in de openbaar gemaakte toelichting achterwege mag blijven, onvermeld, terwijl juist uit een oogpunt van crediteurenbescherming (min of meer de aanleiding tot dit boek) dergelijke informatie bij kleine vennootschappen (rechtspersonen) uiterst nuttig kan zijn.

Mijn derde punt van kritiek geeft tevens de grote kracht van dit boek aan. Het betreft de omvang van het tweede gedeelte (fiscale aspecten). Ten opzichte van de civielrechtelijke aspecten mag hier zonder meer gesproken worden van een overbedeling. De fiscale aspecten beslaan meer dan 70% van de inhoud. Nu is zulks in een werk, dat verschijnt in een serie *fiscaal*-economische documentatie zonder meer te rechtvaardigen, maar van een werk, dat als doel heeft 'een overzicht in breder bestek' te geven, had anders verwacht

mogen worden. Dit te meer daar van de andere drie tot nu toe in deze serie verschenen werken er twee (namelijk bepalingen over boekhouding en administratie van Valkhof en het overzicht over de Jurisprudentie inzake de jaarrekening 1977-1983 van Bak en Boukema) met *fiscaal*-economische documentatie niet zoveel uitstaande hadden, zodat de verwachting was gewekt, dat het hier eerder om fiscale *en* economische documentatie ging. Hoe met name het jaarrekeninggedeelte uitbreiding had kunnen (of liever, behoren te) ondergaan, heb ik boven al summier weergegeven.

Ondertussen is het gedeelte fiscale aspecten wel het sterkste gedeelte van het boek. In een zestal hoofdstukken worden zeer minitueus de inkomstenbelastingaspecten van de inkoop van eigen aandelen onder de loep genomen, voor wat betreft de winst uit onderneming, inkomsten uit vermogen, winst uit aanmerkelijk belang en het belastbaar binnenlands inkomen van buitenlandse belastingplichtigen. In de overige vier hoofdstukken van het fiscale gedeelte worden de dividendbelasting, de vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting en de kapitaalsbelasting behandeld. De fiscale literatuur en de jurisprudentie, voor zover relevant voor het onderwerp, komen uitgebreid aan bod. De lezer komt zonder meer onder de indruk van de (fiscale) vakkennis van de auteur, maar bovenal ook van zijn vermogen om een helder overzicht te geven van de fiscale aspecten van de inkoop van eigen aandelen.

Mijn concluderend oordeel omtrent dit werk van Van Sikkelerus kan niet anders luiden, dan dat hij een boek tot stand gebracht heeft, dat een fundamentele behandeling biedt van de fiscale aspecten van de inkoop van eigen aandelen, een werk, dat mij voor fiscalisten een 'must' lijkt, doch waaraan met name op jaarrekeninggebied wel het een en ander ontbreekt om de pretentie van 'een breder bestek' waar te maken.

Prof. Dr. M. A. van Hoepen